

MEDIANING PSIXOLOGIK TA`SIRI VA MEDIATA`LIMNING RIVOJLANISHI: XALQARO VA MAHALLIY TAJRIBALAR

Azamat Abibullaev

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509797>

***Annotasiya:** Mazkur maqolada ijtimoiy hayotdagi axboriy muammolarini psixologik nuqtai nazardan qarab chiqiladi. Mediata`limning axborot asridagi o`rni va rivojlanishidagi xalqaro va mahalliy tajribalar tahlil qilinadi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются информационные проблемы в общественной жизни с психологической точки зрения. Анализируются роль и развитие медиаобразования в информационную эпоху, а также международный и местный опыт.*

***Abstract:** This article examines the problems of information in social life from a psychological perspective. The role and development of media education in the information age are analyzed, as well as international and local experiences.*

Odamzot hamiysha yangilikga intilib yashaydi. Yangi axborot vositalari odamlarning psixologiyasiga ta`sir doirasini kengaytmoqda. Bu jarayon odamlarga engilliklar olib kelishi birga, manaviy hayotida echim ko`tayotgan muammolarni ham vujudga keltirmoqda. Axborot asrida odamlar psixologiyasiga salviy ta`sir qiladigan narsalardan himoya qiladigan mediata`lim o`nalishi XX asrning 30-40 yillarida jahom pedagogika fanida shakllana boshlagan. G`arbiy Evropada buy o`nalish dastlab kinematografiya va matbuot materiallari asosida ko`rinish hosilqilgan. Evropa davlatlari ichida ilk bor Frantsiyada mediata`limga asos solindi va ta`lim jarayonida kinematografiyadan foydalanishgan. “1922-yili Frantsiyada regionallik kinota`lim o`yicha milliy anjuman o`tkazilgan. (1)

Psixologik nuqtai nazaridan, Frantsiyada mediata`limning “amaliy“, “estetik” va “himoyachi” nazariyalari ishlab chiqilgan.

Mediata`lim asosini yaratgan S.Frene pikriga ko`ra, kino va fotografiya vaqt o`tkazish va ta`lim vositasigina emas, u faqat badiiy sa`nat emas, balki tafakkur bilan nuqtai nazarining shakli ham. (2) Psixologik ta`sir ko`lamida maktab oquvchilari ham media tilini o`rganishi kerak deb hisoblaydi.

Jahon tajribasida mediate`limni o`rganish maktab dasturlariga kiritish XX asrning 60 yillarida amalga oshirilgan.

Frantsiyadagi o`quv markazlarida “Darsda media” “Mediada qanday tasvir ishlatiladi?”, “Evropada televiziya xabar”, “Reportaj va hujjatlardan pedagogikada foydalanish”, “Yangiliklar bilan o`rganish” kabi kurslar o`qitilgan. Mediata`lim har qanday dasturiy ta`limga qo`shiladi. Internet asriga kelib, Frantsiyada Educanet dasturi ishlab chiqildi». (3)

***Buyuk Britaniyada** mediata`lim kinota`lim sifatida kirib keldi va odamlarga psixologik ta`sir ko`rsatdi. “Mualliflik kinematografiya” nazariyasi asosida Britaniyada XX asrning 60-yillarida “media ommaviy madaniyat” sifatida paydo bo`lgan. Mazkur davlatda mediata`limni tadqiq etishda kanadalik tadqiqotchi M.Maklyu”en hissa qo`shgan. 1970-1980 jillari Britaniya*

o`rta maxsus ta`lim yurtlarida kinota`lim darslari, keyin media bo`yicha maxsus kurslar tashkil qilingan.(4)

XX asr o`rtalaridan **Belgiya**da mediata`lim berish ishlari boshlangan. **Germaniyada** mediata`lim tarixi taniqli pedagog Ya.A.Komenskiy nomi bilan boshlanadi. “Belgiya davlati kabi Germaniyada ham mediata`lim aniq fanlar bilan qarishgan”(5). Bizningcha, mediata`lim pedagogikadan ko`ra ijtimoiy fanlarga nisbatan yaqinroq. Aslida nemis tadqiqotchilari mediata`lim kontseptsiyalarini aniqlagan va unda asosiy diqqat yoshlarni medianing zararli tomonidan saqlashga qaratilgan. (6). Yoshlar ongini zararli axborotlar buzishi va yoshlarga psixologik ta`sir qilishi jarayonlariga urg`u berilgan.

Shveysariyada mediata`lim frantsuz va olman tajribalari asosida vujudga kelgan. 1977-yilga kelib, Norvegiya o`rta maktablarda o`quv dasturiga rasmiy ravishda “Mediata`lim” fani kirgizilgan. **Kanadada** mediata`lim davlat tomonidan boshida qollab-quvatlanmasa ham Torontoda B.Duncan rahbarligida Mediasavodxonlik assotsiatsiyasi 1978-yili tashkil qilingan. Kanada maktablarida “Ekran ta`limi” degan nomad fan o`quv dasturiga kiritildi.

AQSHda 1960-yillarda kinota`lim fanini maktablarda o`qish majburiy emas edi. yrim universitetlarda kinota`lim deb nomlangan o`quv kurslari fan rejasiga kiritilgan. (7). Internet vatani bo`lgan AQSHda mediata`limga oid qator assotsiatsiyalar mavjud. Washington, Nyu-Meksikodagi Mediata`lim markazi (Center for Media Education), Los-Anjelesdagi Mediasavodxonlik markazi (Center for Media Literacy) va boshqa qator markazlar bilan birlashmalar faoliyat yuritadi.

O`zbekistonda mediata`limga 2020-yildan boshlab alohida e`tibor qaratila boshlandi. Chunki 2020-yildagi COVID davridan boshlab aholining online ishlashga va onlayn formatda bilim olishga faollogi osha boshladi. Odamlar dasturiy ommaviy axborot visitalaridan ko`ra, yangi media imkoniyatlarini ko`proq ishlata boshladi. Mazkur yaroyonda esa, ommaning yolg`on xabarlar bilan nisbatan ko`proq dush kelishi mediata`limga diqqatni orttirdi. Oliy ta`limning o`quv dasturlarida, asosan gumanitar ta`lim yo`nalishlari o`quv dasturlariga yangi fan sifatida “Mediata`lim asoslari” kiritildi. Mazkur maxsus fan jurnalistika va media sohalarida ta`lim olayotgan talabalar uchun ham fan dasturiga kiritilgan.

Boshqa mutaxassislari uchun mediata`lim asoslari bo`yicha o`quv kurslari mediaga ixtisoslashgan oq`uv markazlari trenerlari tomonidan muntazam seminarlar tashkil qilinmoqda. Qoraqalpog`istonda davlat universitetlarida maxsus fan sifatida o`rgatilmoqda. Mediata`lim fanining asosiy vazifasi ommani axborot hurujlaridan asrash va ularda media doirasidagi axboroy savodxonligini shakllantirish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Martineau, M. (Ed.) (1988). *L`enseignement du cinema et de l`audiovisuel*. Paris: CinemAction, 299 p. p.28
2. Freinet, C. (1963). *Les techniques audiovisuelles*. Cannes: Bibliotheque de l`ecole moderne, 144 p. p.12
3. Джуманова С.Б. Медиата`лим оммавий коммуникациянинг махсули сифатида (хорижий ва миллий тажриба мисолида). Магистр академик даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент, 2014. Б. 104.
4. Masterman, I. (1997). A Rational for Media Education. In: Kubey, R. (Ed.). *Media Literacy in the Information Age*. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.): Transaction Publishers, pp.15-68